

- ❖ mehnat qilish, yangi bilimlarni egallash, mukammallikka erishish uchun o‘z ustida mustaqil ishlash va amaliy faoliyat yuritish;
- ❖ tez o‘zgaradigan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy sharoitlarga moslashuvchan, noaniq vaziyatlarda mustaqil ta‘lim olishga tayyor o‘quvchi-yoshlarni tarbiyalash kabilar asosida tashkil etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “Umumiy o‘rta ta‘lim muassalarida ma‘naviy-ma‘rifiy hamda tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish” konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 03.10.2022 yildagi 588-son. // <http://www.lex.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi Xalq Ta‘limi Vazirligi Respublika ta‘lim markazi Umumiy o‘rta ta‘lim Milliy O‘quv Dasturi. (Texnologiya)
3. Касимов Ф.М., Касимова М.М., Умарова Г.У. Учебные задачи как средство активизации учебной деятельности учащихся на уроках математики //Обучение и воспитание: методики и практика. – 2015. – №. 19. – С. 54-60.
4. M.Tilavova “Texnologiya va uni o‘qitish metodikasi” o‘quv qo‘llanma M.Buxoro: OOO“Sadridin Salim Buxoriy “Durdona, 2021-312b.
5. Saidova M.J. BOSHLANG‘ICH SINIF MATHEMATICS DARSLARIDA CREATIVE TOPSHIRIKLAR USTIDA ISHLASH (TIMSS MISOLIDA) //E Conference Zone. – 2022. – С. 21-24.
6. Saidova M.J. CONTENT OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL AND MATHEMATICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //E Conference Zone. – 2022. – С. 14-18.
7. Tilavova M.M. Boshlang‘ich sinf mehnat darslarini tashkil etish texnologiyasi. T., 2008.

TURKISTON JADID MAKTABLARI TARAQQIYOTIDA ISMOIL GASPRINSKINING O‘RNI

Axrorov Ixtiyor Doniyorovich

Buxoro davlat Pedagogika intituti Boshlang‘ich ta‘lim kafedrası o‘qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqning ma‘rifati, millatning taraqqiysi uchun kurashgan buyuk ma‘rifatparvar ziyoliy Ismoilbek Gasprinskiy jadid maktablariga asos solishi ta‘lim-tarbiya va darslik adabiyotlar nashriga oid faoliyati tarixiy manbalar asosida ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Abdulg‘ani Boy Xusayinov, “Xo‘jayi sibyon”, “Forscha alifbolar tarixi”, “Guldastayi adabiyot”, forsiy, turkiy, Tarjimon va hokazo.

Islom azaldan ikki narsaga – ma‘rifat va ibodatga tayanadi. Shuning uchun ham musulmonlar istiqomat qiladigan hamma joyda masjid va maktab bor, - deydi I.Gasprinskiy. Avvalgi vaqtlarda bunday musulmon maktablari yetarli edi, ammo hozirgi paytda ular isloh etishni talab qilayapti. Shuning uchun 1884-yilda biz ta‘limning yangi tizimi (usuli jadid) hakidagi masalani pishitishga kirishdik va Bog‘chasaroyda maktab ochdik. Unda bolalarga yangi **tovush** usuli asosida savod o‘rgatilar edi. Bu maktabning muvaffaqiyati boshqalarga hamdolda bo‘ldi bu usulning dovruq‘i, hatto, Turkistonning eng olis viloyatlarigacha yetib borishga sabab bo‘ldi.

Gasprinskiy (G‘asprali) Ismoilbek (1851.21.3, Boqchasaroy yaqinidagi Ajiko‘y qishlog‘ida tug‘ilgan) — jadidchilik harakatining asoschisi, yozuvchi va publitsist. Gasprinskiyning otasi Mustafu Gasprinskiy Rossiya harbiy dvoryani (praporshchik) bo‘lib, Yalta shahri yaqinidagi Gaspra qishlog‘idan edi. Gasprinskiy qishloq musulmon maktabi, Oqmachit (hozirgi Simferopol) gimnaziyasi va Voronejda, Moskva kadetlik korpusida o‘qidi (1864–67).

Rusiya imperiyasidagi milliy pedagogika tarixining eng yorqin sahifalari jadidchilarning ta‘lim sohasida olib borgan islohotlari bilan bog‘liq. XIX asr oxirida boshlangan ushbu islohotning nazariyotchisi ham amaliyotchisi Ismoil Gasprinskiy edi. Jadidchilikning o‘zi paydo bo‘lishi ham mana shu islohot bilan chambarchas bog‘lik. Ta‘lim sohasida islohot nima uchun

zarur bo'lib qoldi? Nima uchun jadidchilik harakati vakillari o'z e'tiborlarini birinchi navbatda maktabga qaratdilar? Gasprinskiy islohot haqida gapirar ekan, musulmon jamiyatini muntazam bir shaklga olib kelish, uni zamonaviylashtirish va zamonga muvofiq o'zgarishlarga tayyorlashni nazarda tutadi.

Gasprinskiyning hisob-kitoblariga qaraganda, 1881-yili Rusiyada 16 million musulmon bor edi. Ularning qo'l ostidagi 16 ming boshlang'ich maktab va 214 madrasada yarim million bola tahsil olgan. Xo'sh, bu maktablarda tahsil qoniqarlimidi? Yo'q, o'quvchilar besh yilda ham besh satr yozish yo o'qishni eplay olmas edilar. Maktablar rasman diniy hisoblanib, shariat idoralarining nazorati ostida bo'lgan. Aslida esa bu maktablarni kech kim nazorat ham, taftish ham qilmas edi. Lekin omma afkori harakatga keltirilsa, maktab ishiga jalb etilsa, bir qancha ishlarni amalga oshirish mumkinligini anglagan Gasprinskiy butun kuchini shu ishga tashladi va islohot kilish uchun barchani da'vat qila boshladi. Eski maktablar islohini amalda ko'rsatishga harakat qilgan Gasprinskiy 1884-yili birinchi "usuli jadid" namuna maktabini ochdi.

"1884 sanasi Boqchasaroyda bir maktabni usuli jadidaga qo'ygan edim, deb yozadi Ismoilbek, samarasi umid qilganimdan ham yaxshiroq bo'ldi".

Yangi maktab uchun Gasprinskiy o'zi alifbo yozib, o'sha yili "Tarjimon" bosmaxonasida nashr qildirdi. Bu uning mashhur kitobi "Xo'jayi sibyon" ("Bolalar o'qituvchisi") edi. Bu alifbo kitobi 1910-yilga qadar 27-marta qayta nashr qilindi. Namuna maktabining birinchi muallimi Gasprinskiyning shogirdi Bakir afandi Emakdor edi. Yangi maktabda diniy ilmlar bilan bir qatorda turkcha o'qib-yozish, matematika, tarix, geografiya fanlari ham o'quv dasturiga kiritilgan edi. Gasprinskiy yozadi:

"Bogchasaroyning "qaytmaz og'a" mahallasidagi haroba maktab binosi bir oz ta'mir qilindi va talabadan Bakir afandi Emakdor taklif qilinib usuli savtiya, didaktika va pedagogikaning eng ilg'or jihatlari bu afandiga o'rgatilib, "birinchi muallim" tayyorlandi.

Mana shu tayyorlangan dastur asosida 1884-yili "Birinchi maktabi jadidni" ochdim. Maktabda o'tiladigan alifbo men tomonimdan yozilgan "Xo'jayi sibyon" edi. Maktabda o'qitish muddati uch yil. Dastur - turkcha bo'lib, yozmoq, Qur'on qiroati, ilmi hol, usnixat, turkiy til grammatikasi, zehni hisob, arifmetikadan to'rt amaliyot, islom tarixi hamda geografiya, tarix va gigiyenadan juda sodda va o'quvchiga ma'lumot berishdan iborat edi".

Gasprinskiy ta'kidlashicha, ushbu birinchi yangi usul maktabida bolalar tekinga o'qitilib, hatto kitob va daftarlari ham maktab tomonidan berilgan.

Yangi maktabda dars 12 bola bilan boshlangan. Har kuni darslar to'rt soatdan iborat bo'lib, qirq besh kun davom etgan. Qirq oltinchi kuni birinchi imtihon kuni, deb e'lon qilinib, shaharning mo'tabaroni taklif qilinadi. Taklif qilingan 200 kishidan 30 kishi imtihon marosimiga keladi. Qolganlari esa "bo'lmagan ish", deb kelmaydilar. 1898-yili Ismoil Gasprinskiy tarafidan "Tarjimon" bosmaxonasida yangi usul muallimlari uchun qo'llanma hisoblangan "Rahbari muallimin yoki muallimlarga yo'ldosh" kitobi nashr qilinadi. Kitobda muallif yangi usul maktablari tashkili, o'quv jarayoni, ularni eski usuldan farqlarini aniq ko'rsatib beradi.

Usuli savtiyani amaliyotda qo'llanishini jadallashtirish uchun, yuqorida aytib o'tganimizdek, Gasprinskiy boshlang'ich sinflar uchun darslik tayyorlab nashrdan chiqardi. U tomonidan tayyorlangan darslik 4 qismdan iborat bo'lib, osondan qiyinga yo'naltirilgan edi. Darslikdagi har bir dars oldingisini davom ettiradi. Bu usul o'quvchilarni dars mazmunini oson o'zlashtirishlari uchun juda qulay edi. Gasprinskiy islom mutassibligini yenggan holda darslikda har bir mavzu bolaga yanada tushunarliroq bo'lishi uchun turli predmetlar, hayvonlar, qushlar va hasharotlar rasmlarini ko'rgazma sifatida ilova qiladi. Bu darslikning nomi "Xo'jayi sibyon" edi. Darslikning muqovasida "Bolalarning besavodligi uchun ota-onalari mas'uldir", degan shior katta kilib yozib qo'yilgan.

Darslikning birinchi qismi alifbodan boshlanadi. O'quvchi bir harf bilan tanishgandan so'ng muallim unga harfning yozilish shakllarini ko'rsatadi. O'quvchilar bir vaqtning o'zida o'tilgan harfni ham o'qishni, ham yozishni o'rganib boradilar. O'quvchi harfni esida oson saqlab qolishi uchun harf katta qilib yozilib, yonida shu harf bilan boshlanadigan predmet yoki hayvon rasmi berilgan. Alifboni to'la o'rganish uchun 27 maxsus dars belgilangan. O'quvchi

alifboning hamma harflarini to'la o'zlashtirib olganidan keyin kichkina hikoyalar o'qishga o'tadi. Hikoyalar o'qib tugatilganidan so'nggina arab tili asoslarini o'rganishga o'tiladi. Buning uchun 13 dars belgilangan.

Darslikning ikkinchi qismi muqovasida "Turk tilini o'rganish uchun maxsus darslik" degan yozuv bor. Bu qism "Ona tili va arab tili asoslari" mavzusi bilan boshlanadi. Muallif bu yerda bolalar berilgan matnlarni anglagan holda to'la tushunishlari kerakligini uqtiradi. Bolaning o'qish malakasini shakllantirish uchun bu qismga bir necha hikoyalar kiritilgan. Gasprinskiy, har bir o'quvchi hikoyani og'zaki o'qiganidan so'ng so'zlab berishi va uni to'la o'zlashtirganidan so'ng keyingisiga o'tishi kerakligi to'g'risida tavsiyalar beradi.

Uchinchi qism o'qishga o'rgatish va foydali xabarlar" deb nomlangan. O'qish uchun quyidagi matnlar tavsiya kilinadi: "Qrim", "Dunyo odamlari", "Ishonch", "Axlok", "Cho'pon qizi" (she'r), "Eshak va bulbul", "Chumoli va chigirtka", "Tirishqoq bola", "Rus tarixidan", "Vulqon", "Tulki va turna", "Qrim xonligi", "Ikki rus bolasi", "qayiqda sayohat", "Biz o'qishimiz kerak".

To'rtinchi qism ham oldingisi kabi nomlangan bulib, o'qish uchun quyidagi matnlar berilgan: "Qrim-yashil orol" (she'r), "Asir va sher", "Ikki buyuk shoir" (Navoiy va Pushkin), "Rusiya aholisi", "Shimol mamlakatlari", "Dengiz baliqlari", "Janub mamlakatlari", "Xo'ja Nasriddin" (latifalar). Ushbu kitob oz muddatda 4 ming nusxada tarqaldi.

Gasprinskiy o'z g'oyalarini targ'ib qilish maqsadida turli yo'llardan unumli foydalanishga harakat qildi. Xususan, har yili o'tkazilib turgan, Kavkaz, Osiyo va Rusiyaning turli taraflaridan musulmon savdogarlari keladigan Makariya yarmarkasi ana shu yo'llarning biri edi.

"Kavkaz, Osiyo va Rusiyaning har tarafidan musulmon sadogarlari ko'plab yig'iladigan Makariya yarmarkasi Nijniy Novgorod shahrida iyul oyining 15 dan avgustus oyining 25 iga qadar davom etar edi.

Men har yili bu yarmarkaga borib, besh- o'n kun davomida yangi usulni targ'ib qilar edim".

1887-yili Boqchasaroydagi birinchi namuna maktabi muallimi Bakir afandi Emakdor Ryazan viloyati, Xon Kermon shahriga yuboriladi va u yerda "Ikkinchi namuna maktabi" ta'sis kilinadi. Nijniy Novgorod, Tambov, Penza viloyatlari musulmonlari orasida usuli savtiya va islohi tadrisoni o'rgatish va yoyish Bakir afandi zimmasiga yuklatiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, dunyo mamlakatlarini hayratiga sabab bo'lib kelayotgan Sharq didaktik tarbiya madaniyati tarixi va milliy o'quv dasturlarining, zamonaviy ta'lim, yangi avlod darsliklarining ma'naviy ildizlari jadid maktablari tizimidan suv ichib, nur emganligi bilan o'zgacha ahamiyatlidir. Bugungi zamon pedagogikasi, ta'lim-tarbiya tizimi, milliy darsliklar, yangi avlod darsliklarining yuksak strategiyalar asosida vujudga kelishida Turkiston jadid ma'rifatparvarlarining sharafligi va jasoratli yuksak zahmatlari o'ziga xos ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Turkiston jadidlarining ta'lim va tarbiyaga oid faoliyatini chuqur ilmiy tahlillar asosida talqin qilish bugungi zamon ilm- fani oldida turgan muhim vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axrorov I. ABDULLA AVLONIYNING PEDAGOGIK QARASHLARI //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №.
2. Bakhtiyorovna A.N. and A.N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district". *Middle European Scientific Bulletin* 4 (2020): 41-43.
3. Donyorovich A. I. JADIDLARNING DARSLIKLAR YARATISH FAOLIYATIGA OID AYRIM MULOHAZALAR //Conferencea. – 2023. – C. 118-123 \
4. Farxodjonova N.F."Jadid harakati namoyondalarining jamiyat ijtimoiy-siyosiy hayotiga ta'siri". Xorazm. Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. 11\3. 2022. B-84-85.
5. Gafarov S. Ismail Gasprinskiy - velikiy prosvetitel. S.: Tarpan, 2001, str. 57-58.
6. Ismail Gaspirinskiy I Turkestan. Sbornik statey. Tashkent. Shark. 2005.
7. Inqilob jurnali. 1922-yil 3-son.
8. Ismoil Gasprinskiy. Turk yurduchilarina. Turk yurdu, 1-jild, 1912, 8-son, 237-bet.
9. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2020. –T. 2. –No. 2.

10. Kasimov A. A., Axrorov I. D. The methodical principles of organizing students independent work in mathematics //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 11. – C. 38.
11. Mahmudxuja Beubudiy. Tanlangan asarlar. T.: Ma'naviyat, 1997, 163-bet.
12. Qosimov B. Milliy uyg'onish. T.: Ma'naviyat, 2002, 20-bet.
13. RAHMATOV H., AXROROV I. BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA DIDAKTIK O'YINLAR //EDAGOGIK AHORAT. – C. 118.
14. Yangi gap. \\ Turkiston. 1923. 7-fevral.

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLIKLARIDAGI HIKOYALAR ORQALI O'QUVCHILARNING FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Alimova Mavluda Adiz qizi

BuxDPI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Kichik yoshdagi maktab o'quvchilarida dunyo to'g'risidagi tasavvurlar dastlab kichik-kichik nasriy asarlarni o'qish orqali shakllanadi. Ayniqsa, hikoya va ertaklar hajman kichik, tili sodda, bola uchun tushunarli bo'lganligi uchun ham ularni o'qish o'quvchilarda qiyinchilik tug'dirmaydi. Ushbu maqolada Ona tili va o'qish savodxonligi darsliklaridagi hikoyalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish to'g'risida ayrim ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: darslik, ona tili va o'qish savodxonligi, o'quvchi, hikoya, nasr, fikrlash, boshlang'ich sinf, rivojlantirish.

Annotation: Young schoolchildren's ideas about the world are first formed by reading small prose works. Especially since the stories and fairy tales are small in size, the language is simple and understandable for children, reading them is not difficult for students. This article presents some information about the development of thinking skills of primary school students through stories in the Mother Tongue and Reading Literacy textbooks.

Keywords: textbook, mother tongue and reading literacy, reader, story, prose, thinking, primary grade, develop.

Аннотация: Представления младших школьников об окружающем мире формируются сначала при чтении небольших прозаических произведений. Тем более, что рассказы и сказки небольшого размера, язык простой и понятный для детей, чтение их не составляет труда для школьников. В данной статье представлены некоторые сведения о развитии навыков мышления учащихся начальных классов через рассказы в учебниках «Родной язык и читательская грамотность».

Ключевые слова: учебник, родной язык и грамотность чтения, читатель, рассказ, проза, мышление, начальный класс, развивать.

Fikrlash – bu voqelikni bilishning eng yuqori darajasi. Fikrlashning hissiy asosini sezish, idrok qilish va tasvirlash tashkil etadi. Fikrlash xususiyati har bir sog'lom insonda mavjud. Kichik yoshdagi bolalardan boshlab to yetuk insonlargacha barcha fikrlaydi, tasavvur qiladi, o'ylaydi. Insonda fikrlash qobiliyati qanchalik rivojlangan bo'lsa, u shunchalik yetuklikka qarab boradi. Fikrlash qobiliyatini rivojlantirish kichik yoshdan boshlash bu komil insonni tarbiyalash demakdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatlarini o'qituvchilar dars jarayonida bevosita rivojlantirib borishi mumkin. Ayniqsa, hozirgi ona tili va o'qish savodxonligi darslarida berilgan hikoyalar hayotiyligi va kundalik turmushimizda uchraydigan voqealar aks ettirilganligi uchun ham o'quvchilarda ularni o'qishga qiziqish ortib boradi hamda pedagoglarga bir muncha yengilliklar yaratib beradi. Hayotiy voqealarga asoslangan hikoya va matnlarni o'qish orqali ularning tasavvur doiralari yana kengayadi, fikrlash jarayoni esa oson kichadi.

Keling, Ona tili va o'qish savodxonligi 1-sinf (1-qism) darsligidagi "Izzatning jo'jalari" hikoyasini tahlil qilib chiqsak:

Izzatning jo'jalari

Munisa uyda yolg'iz zerikdi. Hovlidan chiqib qarasa, qo'shnisi Izzatlarning eshigi ochiq turibdi. Munisa ularning darvozasidan mo'raladi. Izzat hovlida o'ynab o'tirardi.

- Izzat! – chaqirdi Munisa. Izzat uni ko'rib jilmaydi.